

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: LİTERATÜR TEMELLİ BİR DEĞERLENDİRME

Öğr. Gör. Dr. Bülent Koparan

bulentkoparan@gmail.com, OrcID: 0000-0002-6611-1948

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, İnşaat Teknolojisi, Kocaeli, Türkiye

ÖZET: Dijital teknolojilerin hızlı gelişimi, inşaat sektöründe köklü bir dönüşüm sürecini beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, inşaat sektöründe dijital dönüşümün mevcut durumunu, etkilerini ve geleceğe yönelik eğilimlerini anlamak amacıyla literatür taraması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Literatür incelemesinde Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), nesnelere interneti (IoT), yapay zekâ, artırılmış gerçeklik (AR), bulut bilişim ve robotik otomasyon gibi teknolojilerin sektördeki yeri ve uygulama alanları detaylı biçimde ele alınmıştır. Araştırma sonuçları, dijital teknolojilerin proje yönetimi, maliyet kontrolü, zaman planlaması ve iş sağlığı güvenliği gibi temel alanlarda verimliliği artırdığına işaret etmektedir. Ancak, dijitalleşmenin yaygınlaşmasının önünde finansal, teknik ve örgütsel bazı engellerin bulunduğu da gözlemlenmiştir. Bu bağlamda çalışma, inşaat sektörünün dijital dönüşüm sürecinde karşılaştığı zorluklara ve çözüm önerilerine de odaklanmaktadır. Elde edilen bulgular, sektördeki paydaşlara dijitalleşme stratejilerini belirleme noktasında yol gösterici niteliktedir.

ANAHTAR KELİMELEER: Dijital dönüşüm, İnşaat sektörü, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), Yapay zekâ, Proje yönetimi

DIGITAL TRANSFORMATION IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY: A LITERATURE-BASED EVALUATION

ABSTRACT: The rapid development of digital technologies has brought about a radical transformation process in the construction industry. This study was carried out with the literature review method in order to understand the current situation, effects and future trends of digital transformation in the construction industry. In the literature review, the place and application areas of technologies such as Building Information Modeling (BIM), Internet of Things (IoT), artificial intelligence, augmented reality (AR), cloud computing and robotic automation in the sector are discussed in detail. The results of the research indicate that digital technologies increase efficiency in key areas such as project management, cost control, time planning and occupational health and safety. However, it has also been observed that there are some financial, technical and organizational obstacles to the spread of digitalization. In this context, the study also focuses on the challenges and solutions faced by the construction industry in the digital transformation process. The findings obtained guide the stakeholders in the sector in determining their digitalization strategies.

KEYWORDS: Digital transformation, Construction industry, Building Information Modeling (BIM), Artificial intelligence, Project management

Date of Submission: 13.07.2025

Date of Acceptance: 30.07.2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16145723>

1. GİRİŞ

Dijital teknolojilerin son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmesi, tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de derin yapısal değişimlere yol açmaktadır. Endüstri 4.0 paradigmasının etkisiyle birlikte, veri odaklı ve otomasyon temelli süreçler ön plana çıkmış; bu durum, geleneksel üretim ve hizmet anlayışının yerini daha esnek, hızlı ve bütünleşmiş sistemlere bırakmasına neden olmuştur (Li et al., 2022). İnşaat sektörü, uzun yıllar boyunca büyük ölçüde manuel ve belge temelli iş süreçlerine dayanmasına rağmen, artan rekabet, sürdürülebilirlik baskıları ve iş gücü verimliliği gibi faktörler nedeniyle dijital teknolojilere yönelmeye başlamıştır.

Bu dönüşüm sürecinde özellikle Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), yapay zekâ (AI), nesnelere interneti (IoT), artırılmış gerçeklik (AR), bulut bilişim ve robotik sistemler gibi teknolojilerin etkisi dikkat çekicidir (Volk, Stengel & Schultmann, 2014; Zhou, Whyte & Sacks, 2012). Bu teknolojiler, tasarımdan inşaat aşamasına, bakım ve işletmeye kadar olan tüm süreçlerde daha doğru veri üretimini ve yönetimini mümkün kılmakta; hata oranlarını azaltmakta ve projelerin maliyet-zaman etkinliğini artırmaktadır.

Dijital dönüşüm, yalnızca teknolojik bir değişim değil, aynı zamanda iş yapma kültüründe köklü bir paradigma değişikliğini de beraberinde getirmektedir. Proje paydaşları arasındaki bilgi akışının dijital platformlar üzerinden yürütülmesi, eş zamanlı işbirliği, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve akıllı karar destek sistemlerinin geliştirilmesi bu dönüşümün somut çıktıları arasındadır (Succar & Kassem, 2015). Bununla birlikte, dijital teknolojilerin uygulanmasında sektöre özgü bazı zorluklar da dikkat çekmektedir. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar için dijital altyapı eksikliği, yüksek maliyetler, teknik bilgi yetersizliği ve örgütsel direnç gibi unsurlar, dönüşüm sürecini yavaşlatan temel engeller arasında yer almaktadır.

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimi, yalnızca üretim yöntemlerini değil, bilgiye erişim biçimini ve karar alma süreçlerini de köklü biçimde değiştirmiştir. Bu dönüşüm, fiziksel sistemlerle dijital sistemlerin entegrasyonunu esas alarak, sektörlerde daha hızlı, esnek ve veri odaklı yapılara geçişi teşvik etmektedir. Marr'a (2018) göre bu dijital devrim; yapay zekâ, büyük veri analitiği, nesnelerin interneti ve bulut bilişim gibi teknolojiler aracılığıyla yalnızca teknolojik bir değişim değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik düzeyde kapsamlı bir dönüşüm meydana getirmektedir. İnşaat sektörü de bu dönüşüm sürecinin dışında kalmamış; özellikle maliyet kontrolü, zaman yönetimi, kaynak planlaması ve iş güvenliği gibi alanlarda dijital çözümlerin potansiyelinden faydalanmaya başlamıştır. Marr'ın vurguladığı üzere, dijitalleşme sadece teknoloji yatırımı yapmak değil, aynı zamanda organizasyonel zihniyetin değişimini ve yenilikçi iş modellerinin benimsenmesini de gerektirmektedir.

Bu çalışma, inşaat sektöründe dijital dönüşümün kapsamını, nedenlerini, avantajlarını ve karşılaşılan zorlukları anlamak amacıyla kapsamlı bir literatür taramasına dayalı olarak hazırlanmıştır. Alanyazında yer alan güncel çalışmalar analiz edilerek dijitalleşme sürecinde öne çıkan teknolojiler, uygulama stratejileri ve sektörel yansımalar bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Böylece hem akademik bir değerlendirme ortaya konulmakta hem de sektör paydaşlarının stratejik karar alma süreçlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

2. YÖNTEM

Bu çalışma, inşaat sektöründe dijital dönüşüm konusunu ele almak amacıyla nitel bir araştırma yöntemi olan literatür taraması yaklaşımını benimsemiştir. Literatür taraması, belirli bir konuya ilişkin mevcut bilgi birikimini derlemek, analiz etmek ve yorumlamak amacıyla yürütülen sistematik bir incelemedir (Yıldırım & Şimşek, 2018). Bu bağlamda çalışma, inşaat sektöründeki dijital dönüşüm süreçlerini açıklayan, bu sürecin etkilerini tartışan ve uygulama örnekleri sunan akademik yayınlar üzerinden yürütülmüştür.

Veri toplama sürecinde Scopus, Web of Science, Google Scholar, ScienceDirect ve Springer gibi uluslararası akademik veritabanlarında 2012–2025 yılları arasında yayımlanmış makaleler taranmıştır. Arama işlemlerinde “digital transformation”, “construction industry”, “BIM (Building Information Modeling)”, “construction technology”, “artificial intelligence in construction” ve “construction innovation” gibi anahtar kelimeler ve bunların kombinasyonları kullanılmıştır. Ayrıca, araştırma konusu ile doğrudan ilişkili olan güncel kitaplar, raporlar ve sektörel analizlere de yer verilmiştir.

Arama süreci kapsamında, “digital transformation” AND “construction industry” AND (“BIM” OR “artificial intelligence”) gibi kombinasyonlarla çeşitli 42 makaleye ulaşılmıştır. Bu çalışmalar başlık, özet ve tam metin düzeyinde değerlendirilmiş, tekrar eden ve konu dışı olan yayınlar elenmiştir. Dâhil etme kriterleri: hakemli dergilerde yayımlanmış olması, dijital dönüşüm ve inşaat sektörü ile doğrudan ilişkili olması, tam metnine erişilebilir olması, İngilizce veya Türkçe yazılmış olmasıdır. Çıkarma kriterleri ise şunlardır: konferans özeti, sunum veya editöryal yazı olması, sadece teknoloji tanıtımı içerip sektör bağlamı sunmaması, teknik dilde yeterince açık olmaması.

Çalışmaya dâhil edilen kaynakların seçiminde aşağıdaki ölçütler dikkate alınmıştır:

- Hakemli dergilerde yayımlanmış olması,
- Konu ile doğrudan ilgili olması,

- 2010 yılı sonrası yayımlanmış olması (güncel teknolojik gelişmeleri yansıtması açısından),
- İngilizce veya Türkçe yazılmış olması.

Bu çalışmada elde edilen veriler, betimsel analiz (Descriptive Analysis) yöntemiyle değerlendirilmiştir. Betimsel analiz, nitel araştırmalarda verilerin önceden belirlenmiş temalar çerçevesinde sistematik olarak sınıflandırılması, yorumlanması ve araştırma amacına uygun biçimde sunulması sürecidir (Yıldırım & Şimşek, 2018). Bu yöntemde, araştırmacı daha önce tanımlanmış teorik çerçeveleri veya kavramsal yapıları esas alarak verileri analiz eder. Bu çalışmada da inşaat sektöründeki dijital dönüşüme ilişkin literatürde yer alan veriler; “kullanılan dijital teknolojiler”, “uygulama alanları”, “sağladığı faydalar” ve “karşılaşılan zorluklar” gibi temalar altında sınıflandırılmıştır. Böylelikle literatürdeki eğilimler açık ve sistematik bir şekilde ortaya konmuş, yorumlanmış ve sektöre yönelik çıkarımlar yapılmıştır.

Betimsel analiz sürecinde veriler, öncelikle makalelerin tam metinleri üzerinden okunmuş, ardından içeriklerde sıkça tekrarlanan kavramlar, yöntemler ve uygulama alanları tespit edilmiştir. Bu kodlama süreci sonucunda dört ana tema ortaya çıkarılmıştır: (1) Kullanılan dijital teknolojiler, (2) Uygulama alanları, (3) Sağladığı faydalar, (4) Karşılaşılan zorluklar. Temalar, araştırma sorularıyla uyumlu olacak şekilde oluşturulmuş ve çalışmalardaki örneklerle desteklenerek yapılandırılmıştır.

3. DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE BİLEŞENLERİ

Dijital dönüşüm, yalnızca yeni teknolojilerin uygulanmasıyla sınırlı olmayan, iş süreçlerinin, kurum kültürünün ve hizmet modellerinin köklü biçimde yeniden yapılandırılmasını içeren bütünsel bir değişim sürecidir. Bu dönüşüm, işletmelerin dijital teknolojiler aracılığıyla daha verimli, esnek ve yenilikçi hale gelmesini amaçlamaktadır. İnşaat sektörü de bu süreçten etkilenmiş; geleneksel, belge temelli süreçlerden dijital, veri tabanlı uygulamalara geçiş yapmaya başlamıştır (Marr, 2018). Dijital dönüşüm süreci, sektördeki çok paydaşlı yapının daha koordineli çalışmasını sağlarken; zaman, maliyet ve kalite gibi temel proje yönetim parametrelerinde önemli kazanımlar sağlamaktadır (Li et al., 2022).

3.1. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)

Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modeling - BIM), bir yapının yaşam döngüsü boyunca tasarımı, inşası, işletilmesi ve bakım süreçlerine ilişkin tüm bilgilerin dijital ortamda oluşturulması, yönetilmesi ve paylaşılması sürecini ifade eder. BIM, geleneksel iki boyutlu çizimlerin ötesine geçerek, çok boyutlu (3D vb.) modeller üzerinden bilgi entegrasyonu sağlayarak disiplinler arası eşgüdümü artırmaktadır (Succar, 2009). Bu yönüyle BIM, inşaat projelerinde karar alma süreçlerini kolaylaştıran, maliyet ve zaman yönetimini iyileştiren, hata ve çakışmaları azaltan bir dijital dönüşüm aracıdır.

Şekil 1. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Sürecinin Adımları
Kaynak: Yazar

Literatürde BIM'in inşaat sektöründeki en kritik dijitalleşme adımlarından biri olduğu vurgulanmaktadır. Volk, Stengel ve Schultmann (2014), BIM'in özellikle karmaşık projelerde zaman ve kaynak israfını önlediğini, belgelendirme süreçlerini kolaylaştırdığını ve farklı paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirdiğini belirtmiştir. BIM uygulamaları sayesinde tasarım ve uygulama aşamaları arasında daha sıkı bir ilişki kurulmakta, proje süreci daha şeffaf ve izlenebilir hale gelmektedir. Ayrıca BIM, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada enerji modellemesi ve yaşam döngüsü analizleri gibi işlevleriyle de önemli katkılar sunmaktadır (Azhar, 2011).

Ancak BIM'in entegrasyonu bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Yüksek başlangıç maliyetleri, kullanıcı eğitimi ihtiyacı, yazılım uyumsuzlukları ve örgütsel direnç, BIM uygulamalarının yaygınlaşmasının önünde engel oluşturmaktadır (Khosrowshahi & Arayıcı, 2012). Buna rağmen, birçok ülkede kamu ihalelerinde BIM kullanımının zorunlu hale gelmesi, bu teknolojinin yaygınlaşmasını hızlandırmakta ve sektörde dijital dönüşümün önünü açmaktadır.

3.2. Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi

Yapay zekâ (YZ) ve makine öğrenmesi (MÖ), inşaat sektöründeki dijital dönüşümün en dinamik bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Yapay zekâ, insan benzeri düşünme ve karar alma süreçlerini bilgisayarlara kazandırmayı amaçlayan bir bilim dalı iken; makine öğrenmesi, bu sistemlerin geçmiş verilere dayalı olarak kendilerini geliştirmelerini sağlayan bir alt alandır (Russell & Norvig, 2021). Bu teknolojiler, inşaat sektöründe tahminleme, planlama, kalite kontrol, iş güvenliği ve kaynak yönetimi gibi çeşitli alanlarda uygulanarak süreç verimliliğini önemli ölçüde artırmaktadır.

Literatürde yapay zekânın en yaygın kullanım alanlarından biri, proje zaman ve maliyet tahminlemesidir. Geçmiş projelerden elde edilen verilerle eğitilen algoritmalar, yeni projelerin süresi ve bütçesi hakkında yüksek doğrulukta öngörülerde bulunabilmektedir (Li et al., 2022). Bunun yanı sıra risk analizi, inşaat sahası güvenliği, şantiye içi trafik yönetimi ve makine arıza tahmini gibi alanlarda da YZ tabanlı sistemlerin kullanımı giderek artmaktadır. Örneğin, görüntü işleme teknikleri kullanılarak çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanım durumu analiz edilebilmekte, olası ihlaller önceden tespit edilebilmektedir (Fang et al., 2020).

Makine öğrenmesi, özellikle büyük veri kümelerinin analizi ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesinde etkili olmaktadır. Proje belgeleri, çizimler, sensör verileri ve geçmiş olay kayıtları gibi çok çeşitli veri kaynaklarından elde edilen bilgiler, karar vericilere stratejik avantaj sağlamaktadır (Tixier et al., 2016). Ayrıca, doğal dil işleme (NLP) teknikleri kullanılarak sözleşmelerin ve teknik belgelerin otomatik olarak yorumlanması da mümkün hale gelmiştir.

Ancak YZ ve MÖ uygulamalarının yaygınlaşması bazı sınırlılıkları da beraberinde getirmektedir. Veri gizliliği, algoritmik önyargı, etik sorumluluklar ve sistemlerin doğrulanabilirliği gibi konular, bu teknolojilerin sektörel uygulamalarında dikkatle ele alınması gereken hususlardır (Pan & Zhang, 2021). Buna rağmen, yapay zekâ destekli sistemlerin inşaat sektöründe daha hızlı, güvenli ve sürdürülebilir projelerin geliştirilmesine katkı sunduğu genel kabul görmektedir.

3.3. Nesnelerin İnterneti (IoT)

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT), fiziksel nesnelerin sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojiler aracılığıyla birbirine bağlanarak veri alışverişi yapabilmesini sağlayan bir iletişim ağıdır. İnşaat sektörü bağlamında IoT, özellikle saha izleme, ekipman yönetimi, kaynak kullanımı ve iş sağlığı-güvenliği süreçlerinin dijitalleştirilmesinde önemli bir araç haline gelmiştir (Bilal et al., 2016). IoT teknolojileri sayesinde şantiyelerdeki makine, araç ve malzeme gibi unsurların gerçek zamanlı olarak izlenmesi, performanslarının ölçülmesi ve yönetilmesi mümkün olmaktadır.

Literatürde IoT'nin inşaat sektöründeki en yaygın kullanım alanlarından biri, şantiye ortamının izlenmesi ve güvenliğin artırılmasıdır. Çalışanların konumlarının GPS tabanlı cihazlarla izlenmesi, tehlikeli bölgelere girişin sınırlandırılması ve ortam koşullarının (örneğin sıcaklık, nem, titreşim) sensörlerle sürekli olarak ölçülmesi, iş güvenliği açısından kritik veriler sağlamaktadır (Zhou, Irizarry & Li, 2013). Ayrıca IoT destekli sistemlerle yakıt tüketimi, enerji kullanımı ve makine arıza durumu gibi veriler toplanarak maliyet kontrolü ve bakım planlaması da optimize edilebilmektedir.

Şekil 2. İnşaat Sektöründe Nesnelerin İnterneti (IoT)
Kaynak: Yazar

Bir diğer önemli uygulama alanı ise malzeme ve envanter takibidir. RFID (Radio Frequency Identification) ve BLE (Bluetooth Low Energy) gibi teknolojiler aracılığıyla, inşaat malzemelerinin

taşınması, depolanması ve tüketimi gerçek zamanlı olarak izlenebilir hâle gelmiştir. Bu durum, tedarik zincirinde şeffaflığı artırmakta ve proje sürekliliğini desteklemektedir.

IoT uygulamaları, büyük miktarda verinin toplanmasını mümkün kıldığı için aynı zamanda veriye dayalı karar alma süreçlerini de güçlendirmektedir. Ancak bu teknolojinin etkin kullanılabilmesi için veri güvenliği, sistem entegrasyonu ve altyapı yeterliliği gibi konuların da dikkatle ele alınması gerekmektedir (Alaloul et al., 2020).

3.4. Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR)

Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojileri, inşaat sektöründe görselleştirme, tasarım doğrulama, eğitim ve saha yönetimi gibi alanlarda önemli fırsatlar sunmaktadır. AR teknolojisi, gerçek dünya görüntüsünün üzerine dijital bilgilerin bindirilmesiyle kullanıcıya zenginleştirilmiş bir deneyim sunarken; VR teknolojisi, tamamen sanal bir ortam oluşturarak kullanıcının bu ortamla etkileşime geçmesini sağlar (Whyte, 2002). Bu teknolojiler, projelerin daha anlaşılır hale gelmesini sağlayarak tasarım ve uygulama süreçlerinde hata oranını azaltmaktadır.

Literatürde AR ve VR'nin özellikle tasarım ön izlemesi ve saha eğitimi alanlarında etkili biçimde kullanıldığı vurgulanmaktadır. Sanal gerçeklik uygulamaları, inşaat öncesi aşamada yapıların üç boyutlu biçimde incelenmesini mümkün kılarak tasarım hatalarının erkenden fark edilmesini sağlar. Ayrıca, VR tabanlı simülasyonlar sayesinde çalışanlara şantiye ortamlarıyla ilgili gerçekçi eğitimler verilebilmekte; böylece iş güvenliği farkındalığı artırılmaktadır (Li et al., 2018). Artırılmış gerçeklik ise sahada tablet veya akıllı gözlükler aracılığıyla dijital planların fiziksel ortama yansıtılmasına olanak tanımakta, bu da özellikle denetim ve yönlendirme süreçlerinde pratik bir avantaj sağlamaktadır (Sampaio & Martins, 2014).

AR/VR teknolojilerinin proje paydaşları arasında iletişimi güçlendirdiği ve karar verme süreçlerini hızlandırdığı da ifade edilmektedir. Özellikle mimarlar, mühendisler ve yükleniciler arasındaki etkileşimde ortak bir görsel dil oluşmasını sağlayarak tasarım doğruluğunu artırmakta ve değişiklik maliyetlerini azaltmaktadır (Chalhoub, Ayer & McCord, 2021).

Bir diğer önemli sınırlılık, kullanıcı eğitimi ihtiyacıdır. AR/VR sistemlerinin etkin ve güvenli şekilde kullanılabilmesi için çalışanların hem teknik bilgiye hem de deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Ancak sektör çalışanlarının çoğu bu tür dijital teknolojilere yabancı olduğundan, sistemlerin kullanımında direnç ya da yanlış uygulamalar görülebilmektedir (Li et al., 2018). Bu da potansiyel verimlilik artışını sınırlamakta ve adaptasyon sürecini uzatmaktadır.

Ayrıca, yazılım ve donanım entegrasyonu da önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Farklı firmalar tarafından geliştirilen yazılımlar arasında uyumsuzluklar yaşanabilmekte; AR/VR uygulamalarının BIM modelleriyle bütünleştirilmesi veya bulut tabanlı veri altyapılarıyla senkronize edilmesi teknik sorunlar doğurabilmektedir (Chalhoub, Ayer & McCord, 2021). Bu durum, teknoloji sağlayıcıları ile inşaat firmaları arasında sıkı bir koordinasyon gerektirmektedir.

Tüm bu sınırlılıklara rağmen, teknolojik ilerlemeler ve sektördeki dijital farkındalığın artmasıyla birlikte bu engellerin zamanla aşılması öngörülmektedir. Donanım maliyetlerinin düşmesi, yazılımların daha kullanıcı dostu hale gelmesi ve iş gücüne yönelik dijital beceri eğitimlerinin yaygınlaşması, AR/VR teknolojilerinin inşaat sektöründe daha geniş ölçekte benimsenmesine katkı sağlayacaktır.

3.5. Bulut Bilişim ve Veri Paylaşımı

Bulut bilişim (Cloud Computing), veri ve yazılımların merkezi bir sunucuda saklanarak internet üzerinden erişilmesini sağlayan bir bilgi işlem modelidir. Bu teknoloji, inşaat sektöründe proje paydaşları arasında veri paylaşımını kolaylaştırmakta, iş birliğini artırmakta ve bilgiye zaman-mekân bağımsız erişim imkânı sunmaktadır. Özellikle büyük ölçekli ve çok paydaşlı projelerde, bulut tabanlı platformlar sayesinde gerçek zamanlı iletişim ve eşgüdüm sağlanması mümkün hale gelmektedir (Zhang et al., 2013).

Bulut bilişim altyapısı, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) gibi veri yoğun sistemlerle birlikte kullanıldığında, proje belgeleri, üç boyutlu modeller, planlamalar ve raporlamalar gibi içeriklerin çok daha verimli biçimde yönetilmesini sağlar. Bu durum, belge güncellemelerinin merkezi biçimde yapılmasına ve tüm ekiplerin aynı versiyon üzerinde çalışmasına olanak tanır (Matarneh et al, 2022). Ayrıca, saha ekipleri ve ofis personelinin mobil cihazlar üzerinden aynı veri setlerine erişebilmesi, karar alma süreçlerini hızlandırmakta ve hata oranlarını azaltmaktadır.

Literatürde bulut teknolojilerinin düşük ilk yatırım maliyeti, ölçeklenebilirlik, esnek kaynak kullanımı ve veri yedekleme kolaylığı gibi avantajlarına sıklıkla vurgu yapılmaktadır (Kumar, Cheng & McGibney, 2010). Özellikle küçük ve orta ölçekli inşaat firmaları için pahalı sunucu sistemleri yerine hizmet olarak altyapı (IaaS) veya hizmet olarak yazılım (SaaS) modelleri, dijitalleşmeye daha düşük maliyetle geçiş imkânı sunmaktadır.

Bununla birlikte, bulut bilişim uygulamalarında veri güvenliği, gizlilik ve erişim kontrolü gibi konular hâlâ tartışma konusudur. Kritik proje verilerinin üçüncü taraf sunucularda saklanması, veri ihlali risklerini beraberinde getirmektedir (Salami Pargoo & Ilbeigi, 2023). Ayrıca internet bağlantısına olan bağımlılık ve bazı bölgelerdeki altyapı yetersizlikleri, sistemin sürekliliğini tehdit edebilmektedir. Bu nedenle, bulut bilişim çözümlerinin inşaat sektöründe yaygınlaşabilmesi için hem teknik hem de yasal güvenlik önlemlerinin titizlikle planlanması gerekmektedir.

Sonuç olarak, bulut tabanlı veri paylaşım sistemleri, inşaat sektöründe dijital dönüşümün temel yapı taşlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Proje yönetim süreçlerini daha şeffaf, hızlı ve iş birlikçi hale getiren bu teknolojinin yaygınlaşması, sektörün dijitalleşme kapasitesine doğrudan katkı sunmaktadır.

4. DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN İNŞAAT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Dijital dönüşüm, inşaat sektöründe yalnızca yüzeysel bir teknolojik değişimin ötesine geçerek, sektörün temel dinamiklerini, iş yapış biçimlerini, proje yönetim anlayışını ve hatta örgütsel yapılarını kökten yeniden tanımlamıştır. Bu kapsamlı değişim, geleneksel yöntemlerin yerini daha bütünleşmiş, veri odaklı ve işbirliğine dayalı süreçlere bırakmasına olanak tanımıştır. Özellikle Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zekâ ve büyük veri analizi gibi teknolojilerin entegrasyonu, tasarım aşamasından inşaatın tamamlanmasına ve hatta tesis yönetimine kadar uzanan süreçlerde önemli verimlilik artışları ve maliyet düşüşleri sağlamıştır.

Bu dijitalleşme sürecinin sektöre sağladığı somut katkılar oldukça çeşitlidir. Örneğin, BIM sayesinde projelerin üç boyutlu olarak modellenmesi, tasarım hatalarının erken aşamada tespit edilmesine, çarpışmaların önlenmesine ve paydaşlar arasında daha iyi bir koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olmuştur. IoT cihazları, şantiyelerdeki ekipman ve malzeme takibini kolaylaştırarak operasyonel verimliliği artırmış, güvenlik risklerini azaltmış ve tahmini bakım süreçlerini mümkün kılmıştır. Yapay zekâ ve makine öğrenimi algoritmaları ise proje performansının analizinde, risk tahmininde ve kaynak optimizasyonunda güçlü araçlar sunarak daha bilinçli karar almayı desteklemiştir.

Ancak, dijital dönüşümün potansiyeli ne kadar büyük olursa olsun, uygulama sürecinde karşılaşılan yapısal ve teknik zorluklar da literatürde dikkat çekici bir şekilde ele alınmaktadır. Bu zorluklar arasında, sektördeki geleneksel direnç, nitelikli işgücü eksikliği, yeni teknolojilere yatırım maliyetlerinin yüksekliği, veri güvenliği endişeleri ve farklı sistemler arasında birlikte çalışabilirlik sorunları öne çıkmaktadır. Ayrıca, yasal düzenlemelerin ve standartların dijitalleşme hızına ayak uyduramaması da bir diğer önemli engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu engellerin aşılması, dijital dönüşümün inşaat sektöründe tam potansiyeline ulaşabilmesi için kritik öneme sahiptir.

4.1. Dijital Dönüşümün Sağladığı Faydalar

Dijital teknolojilerin inşaat sektöründe yaygınlaşması, projelerin maliyet, zaman ve kalite parametreleri üzerinde doğrudan olumlu etkiler oluşturmuştur. BIM, yapay zekâ, IoT ve bulut bilişim gibi araçlar,

proje planlaması ve yürütülmesi süreçlerinde daha yüksek doğruluk, şeffaflık ve veri bütünlüğü sağlamaktadır (Volk, Stengel & Schultmann, 2014). Gerçek zamanlı veri paylaşımı sayesinde karar alma süreçleri hızlanmakta, değişiklikler daha hızlı uygulanabilmekte ve saha ile ofis arasındaki iletişim güçlenmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği açısından da dijital teknolojiler kritik katkılar sunmaktadır. Akıllı sensörler, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve görüntü işleme sistemleri sayesinde tehlikeli durumlar önceden tespit edilerek kazaların önüne geçilebilmektedir (Li et al., 2018). Ayrıca, veri tabanlı analizler sayesinde gelecekteki projelerde karşılaşılabilecek risklerin öngörülmesi ve buna göre önleyici stratejiler geliştirilmesi mümkün olmaktadır.

Sürdürülebilirlik bağlamında da dijital dönüşüm, enerji tüketiminin azaltılması, atık yönetimi ve yaşam döngüsü analizleri gibi çevresel hedeflerin daha etkin şekilde yönetilmesini sağlamaktadır (Azhar, 2011). Tüm bu avantajlar, dijital dönüşümün sadece operasyonel değil, aynı zamanda stratejik bir unsur olarak sektördeki önemini artırmaktadır.

4.2. Karşılaşılan Zorluklar ve Sınırlılıklar

Dijital dönüşüm süreci, sağladığı fırsatların yanı sıra çeşitli zorluklar ve sınırlılıklar da içermektedir. Bu zorlukların başında, yüksek yatırım maliyetleri yer almaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar için gerekli donanım, yazılım ve eğitim yatırımları önemli bir mali yük oluşturmaktadır (Beach et al., 2013). Bunun yanı sıra, nitelikli iş gücü eksikliği ve çalışanların dijital teknolojilere yönelik direnci, dönüşüm sürecini yavaşlatan diğer unsurlar arasındadır (Khosrowshahi & Arayici, 2012).

Ayrıca, mevcut mevzuat ve standartların yetersizliği, dijital teknolojilerin yasal olarak entegrasyonunu güçleştirmektedir. Özellikle BIM gibi sistemlerin proje sözleşmelerine dahil edilmesi ve sorumlulukların açık şekilde tanımlanması konusunda hâlâ belirsizlikler mevcuttur (Succar & Kassem, 2015).

Teknik açıdan ise veri güvenliği ve sistem uyumluluğu önemli sorun alanlarıdır. Bulut tabanlı veri paylaşımında yaşanabilecek siber güvenlik tehditleri, özellikle büyük ölçekli projelerde ciddi riskler doğurabilir (Salami Pargoo & Ilbeigi, 2023). Farklı yazılım ve donanım sistemleri arasındaki entegrasyon problemleri ise verimliliği azaltmakta ve veri kaybı riskini artırmaktadır.

Tüm bu zorluklara rağmen, dijital dönüşüm süreci inşaat sektörünün geleceği açısından kaçınılmaz bir yönelim olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, sektörel stratejilerin dijitalleşme ekseninde yeniden kurgulanması, dönüşüm sürecinin sağlıklı biçimde yönetilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışma, inşaat sektöründe dijital dönüşümün mevcut durumunu, bu dönüşüme yön veren temel teknolojik bileşenleri, dijitalleşmenin sektöre sağladığı somut katkıları ve uygulama sürecinde karşılaşılan zorlukları kapsamlı bir literatür taraması yöntemiyle değerlendirmeyi amaçlamıştır. Literatürden elde edilen bulgular, dijital teknolojilerin son yıllarda inşaat sektöründe hızla yaygınlaştığını ve bu teknolojilerin sadece operasyonel değil, aynı zamanda stratejik düzeyde etkiler meydana getirdiğini ortaya koymaktadır. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), yapay zekâ (AI), nesnelerin interneti (IoT), artırılmış/sanal gerçeklik (AR/VR) ve bulut bilişim gibi teknolojilerin entegrasyonu sayesinde, inşaat projelerinde daha doğru planlama yapılabilmekte, kaynak kullanımı optimize edilmekte, hata ve gecikmeler en aza indirgenmekte ve paydaşlar arası iletişim güçlenmektedir. Bu teknolojilerin proje yönetimi, maliyet kontrolü, zaman planlaması, sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok kritik alanda sağladığı katkılar, sektörde dijital dönüşümün sadece bir tercih değil, rekabetçi ve sürdürülebilir bir gelecek için bir zorunluluk haline geldiğini göstermektedir.

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), Yapay Zekâ (YZ), Nesnelerin İnterneti (IoT), Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR) ve Bulut Bilişim gibi dijital teknolojiler, inşaat sektöründeki projelerin tüm yaşam döngüsünü dönüştüren kritik araçlar olarak öne çıkmaktadır. Bu teknolojiler, yalnızca karar alma

süreçlerini daha hızlı ve doğru hâle getirmekle kalmamakta, aynı zamanda veri temelli yönetim anlayışını yerleştirerek şeffaflık, izlenebilirlik ve hesap verebilirlik gibi unsurları da güçlendirmektedir. Özellikle BIM, proje bileşenlerinin üç boyutlu olarak modellenmesini sağlayarak tasarım sürecinden itibaren tüm paydaşların aynı platformda bütünleşmiş çalışmasına olanak tanımakta, bu sayede çakışmaların önüne geçilmekte ve revizyon maliyetleri düşmektedir. Yapay zekâ, geçmiş projelerden elde edilen verilerle eğitilen algoritmalar aracılığıyla zaman, maliyet ve risk tahminleri gibi alanlarda yöneticilere güçlü bir karar destek mekanizması sunmaktadır. IoT teknolojileri sayesinde şantiyelerdeki makineler, malzemeler ve iş gücü gerçek zamanlı olarak izlenebilmekte, saha koşullarına dair anlık verilerle müdahaleler daha proaktif şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bulut bilişim altyapısı ise bu tüm sistemleri bütünleşmiş bir dijital ekosistem içerisinde birleştirerek, coğrafi olarak dağılık proje ekiplerinin aynı bilgiye eş zamanlı ve güvenli şekilde ulaşmasını mümkün kılmakta, böylece iş birliğini artırmaktadır. Bu çok katmanlı faydalar, söz konusu teknolojilerin sektörde neden sadece yenilik değil, aynı zamanda zorunluluk hâline geldiğini açık biçimde ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, dijital dönüşüm süreci birtakım sınırlılıklar ve engellerle de karşı karşıyadır. Yüksek yatırım maliyetleri, nitelikli iş gücü eksikliği, teknik altyapı sorunları, veri güvenliği kaygıları ve yasal düzenlemelerdeki yetersizlikler bu sürecin yaygınlaşmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar için gerekli teknoloji yatırımlarının finansmanı ve dijital becerilerin kazandırılması ciddi bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.

Bu çerçevede çalışmanın bulgularına dayanarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

- Sektör genelinde dijital farkındalığın artırılması amacıyla kamu destekli eğitim programları ve dijital okuryazarlık atölyeleri düzenlenmelidir.
- Küçük ve orta ölçekli firmalar için dijital dönüşüm yatırımlarını teşvik edecek vergi indirim, hibe ve kredi destekleri sağlanmalıdır.
- Yükseköğretim programları, inşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerine yönelik dijital teknolojilere bütünleşmiş dersler içermelidir.
- Mevzuat altyapısı, BIM ve benzeri sistemlerin proje sözleşmelerine entegrasyonunu netleştirecek şekilde güncellenmelidir.
- Veri güvenliği ve gizlilik politikaları, bulut tabanlı çözümler için ulusal düzeyde düzenlenmeli ve sektör firmaları için rehber belgeler hazırlanmalıdır.

Türkiye'deki inşaat sektörü, dijital dönüşüm açısından potansiyel barındırmakla birlikte, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında bazı yapısal kısıtlarla karşı karşıyadır. Son yıllarda kamu ve özel sektör iş birlikleri ile özellikle büyük ölçekli altyapı projelerinde BIM, bulut bilişim ve saha izleme sistemleri gibi teknolojilerin kullanımına başlanmıştır. Ancak KOBİ ölçekli firmalarda dijitalleşme oranı oldukça düşüktür. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) gibi kurumların yayınladığı raporlar, sektörde dijital okuryazarlık düzeyinin sınırlı olduğunu ve eğitim ihtiyacının yüksekliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca dijitalleşmenin mevzuata tam olarak yansımamış olması, uygulama sürecinde teknik karmaşıklıklar ve yasal belirsizlikler yaratmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'de dijital dönüşüm sürecinin hem teknik altyapı hem de insan kaynağı açısından daha sistematik ve ulusal stratejiye dayalı şekilde ele alınması gerekmektedir (Türkiye Müteahhitler Birliği, 2023).

Yapılan literatür taramasında elde edilen bulgular, dijital dönüşümün inşaat sektöründe çok boyutlu etkiler oluşturduğunu ve bu etkinin özellikle proje yönetimi, maliyet kontrolü, zaman planlaması, sürdürülebilirlik ve iş güvenliği gibi alanlarda yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. İncelenen çalışmalarda, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), yapay zekâ (YZ), nesnelerin interneti (IoT), artırılmış/sanal gerçeklik (AR/VR) ve bulut bilişim teknolojilerinin sektör genelinde en fazla vurgulanan uygulamalar arasında yer aldığı belirlenmiştir. Bu teknolojilerin yaygınlaşmasının, veri odaklı karar alma süreçlerini geliştirdiği, saha-ofis entegrasyonunu güçlendirdiği ve operasyonel verimliliği artırdığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, yüksek yatırım maliyetleri, teknik altyapı eksiklikleri, çalışanların dijital yetkinliklerinin yetersizliği ve mevzuat uyumsuzlukları gibi zorlukların dijital dönüşümün önünde engel oluşturduğu görülmektedir. Türkiye bağlamında değerlendirildiğinde ise, dijital teknolojilerin büyük ölçekli projelerde belirli ölçüde uygulandığı; ancak küçük ve orta ölçekli firmalarda

bu teknolojilere erişim ve uyum sürecinin sınırlı kaldığı tespit edilmiştir. Bu bulgular, dijital dönüşümün sektördeki durumunu, fırsat alanlarını ve yapısal sınırlılıklarını bütüncül biçimde ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, dijital dönüşüm süreci, inşaat sektörünün geleneksel yapısını köklü biçimde dönüştürerek verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir paradigma değişimine öncülük etmektedir. Dijital teknolojilerin etkin entegrasyonu sayesinde projeler daha kısa sürede, daha düşük maliyetle ve daha yüksek kaliteyle tamamlanabilmekte; aynı zamanda iş güvenliği artırılmakta ve çevresel etkiler en aza indirilmektedir. Ancak bu dönüşümün başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için sadece teknolojik yatırımların yapılması yeterli değildir. Aynı zamanda örgütsel kültürün değişmesi, çalışanların dijital becerilerle donatılması, mevzuat altyapısının güncellenmesi ve paydaşlar arasında iş birliğini destekleyen yönetim mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda, dijitalleşme süreci çok boyutlu ve stratejik bir yönetim yaklaşımı gerektirmektedir. Literatürden elde edilen bulgular, bu dönüşüm sürecinde erken adaptasyon gösteren kuruluşların rekabet avantajı elde ettiğini ve dijital yetkinliklerini sürekli geliştiren aktörlerin sektörde öncü konuma yükseldiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, dijital dönüşüm yalnızca teknolojik bir geçiş değil; aynı zamanda sektörel dayanıklılığı artıran, yenilikçi çözümler üreten ve uzun vadeli değer oluşturan bir dönüşüm olarak değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda atılacak adımlar, hem sektörde dijitalleşmenin derinleşmesini sağlayacak hem de küresel ölçekte rekabet edebilir, çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinciyile şekillenen bir inşaat endüstrisinin inşasına katkı sunacaktır.

KAYNAKÇA

- Alaloul, W. S., Liew, M. S., Zawawi, N. A. W. A., & Kennedy, I. B. (2020). Industrial Revolution 4.0 in the construction industry: Challenges and opportunities for stakeholders. *Ain Shams Engineering Journal*, 11(1), 225–230. <https://doi.org/10.1016/j.asej.2019.08.010>
- Azhar, S. (2011). Building Information Modeling (BIM): Trends, benefits, risks, and challenges for the AEC industry. *Leadership and Management in Engineering*, 11(3), 241–252. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LM.1943-5630.0000127](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LM.1943-5630.0000127)
- Beach, T. H., Rana, O. F., Rezgui, Y., & Parashar, M. (2013). Cloud computing for the architecture, engineering & construction sector: requirements, prototype & experience. *Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications*, 2(1), 8.
- Bilal, M., Oyedele, L. O., Qadir, J., Munir, K., Ajayi, A. O., Akinade, O. O., ... & Pasha, M. (2016). Big data in the construction industry: A review of present status, opportunities, and future trends. *Advanced Engineering Informatics*, 30(3), 500–521. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2016.07.001>
- Chalhoub, J., Ayer, S. K., & McCord, K. H. (2021). Augmented reality to enable users to identify deviations for model reconciliation. *Buildings*, 11(2), 77.
- Fang, W., Ding, L., Love, P. E., Luo, H., Li, H., Peña-Mora, F., ... & Zhou, C. (2020). Computer vision applications in construction safety assurance. *Automation in Construction*, 110, 103013.
- Khosrowshahi, F., & Arayici, Y. (2012). Roadmap for implementation of BIM in the UK construction industry. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 19(6), 610–635. <https://doi.org/10.1108/09699981211277531>
- Kumar, B., Cheng, J. C., & McGibbney, L. (2010, June). Cloud computing and its implications for construction IT. In *Computing in civil and building engineering, Proceedings of the International Conference* (Vol. 30, p. 315). Nottingham University Press Nottingham, UK.
- Li, X., Yi, W., Chi, H. L., Wang, X., & Chan, A. P. C. (2018). A critical review of virtual and augmented reality (VR/AR) applications in construction safety. *Automation in Construction*, 86, 150–162. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.11.003>
- Li, H., Hou, L., Wang, X., Guo, J., & Yu, Y. (2022). Digital transformation for the construction industry: A review. *Journal of Management in Engineering*, 38(1), 04021094. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ME.1943-5479.0000985](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000985)
- Matarneh, S., Elghaish, F., Rahimian, F. P., Dawood, N., & Edwards, D. (2022). Automated and interconnected facility management system: An open IFC cloud-based BIM solution. *Automation in Construction*, 143, 104569.
- Marr, B. (2018). *The Fourth Industrial Revolution: How the digital revolution is changing the world*. Wiley.

- Pan, Y., & Zhang, L. (2021). Roles of artificial intelligence in construction engineering and management: A critical review and future directions. *Automation in Construction*, 122, 103517. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103517>
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Salami Pargoo, N., & Ilbeigi, M. (2023). A scoping review for cybersecurity in the construction industry. *Journal of Management in Engineering*, 39(2), 03122003.
- Sampaio, A. Z., & Martins, O. P. (2014). The application of virtual reality technology in the construction of bridge structures. *Automation in Construction*, 37, 58–67.
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>
- Succar, B., & Kassem, M. (2015). Macro-BIM adoption: Conceptual structures. *Automation in Construction*, 57, 64–79.
- Tixier, A. J. P., Hallowell, M. R., Rajagopalan, B., & Bowman, D. (2016). Application of machine learning to construction injury prediction. *Automation in construction*, 69, 102-114.
- Türkiye Mütcahitler Birlięi (TMB). (2023). *Türk Mütcahitlerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Faaliyetleri Raporu*. <https://www.tmb.org.tr/>
- Volk, R., Stengel, J., & Schultmann, F. (2014). Building Information Modeling (BIM) for existing buildings — Literature review and future needs. *Automation in Construction*, 38, 109–127. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2013.10.023>
- Whyte, J. (2002). *Virtual Reality and the Built Environment*. Architectural Press.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Zhang, J., Teizer, J., Lee, J. K., Eastman, C. M., & Venugopal, M. (2013). Building Information Modeling (BIM) and Safety: Automatic Safety Checking of Construction Models and Schedules. *Automation in Construction*, 29, 183–195. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2012.05.006>
- Zhou, W., Whyte, J., & Sacks, R. (2012). Construction safety and digital design: A review. *Automation in Construction*, 60, 62–70.
- Zhou, Z., Irizarry, J., & Li, Q. (2013). Applying advanced technology to improve safety management in the construction industry: a literature review. *Construction Management and Economics*, 31(6), 606-622.